

TAYYOR MAHSULOTNI IDENTIFIKATSIYA QILISH

Andijon mashinasozlik instituti
“IB va KT” fakulteti
K19-20 guruh talabasi **A.Obidov**
“MICHA” kafedrasida assistenti **A.Sobirov**
@-mail:asluzbman@gmail.com
[Tel:990032045](tel:990032045)

Annotatsiya: Obyekt haqidagi ma'lumotlarni mobil qurilma orqali identifikatsiya qilish, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash mobil telefon orqali bog'lanish, Ushbu maqola ishlab chiqarish sanoatida tayyor mahsulotlarni aniqlashning asosiy rolini o'rganadi. U to'g'ri identifikatsiyalash sifat nazorati, inventarni boshqarish va ta'minot zanjiri bo'ylab mahsulotning kuzatilishini qanchalik osonlashtirishini tushuntiradi. Maqolada, shuningdek, identifikatsiyalash jarayonini soddalashtirish bo'yicha amaliy strategiyalar, jumladan, standartlashtirilgan etiketlash tizimlari, avtomatlashtirish, ERP tizimlari bilan integratsiya, xodimlarni o'qitish va doimiy takomillashtirish tashabbuslari keltirilgan.

Kalit so'zlar: QR kod, identifikatsiya, avtomobil, shtrix kod, tayyor mahsulot, identifikatsiya qilish, ishlab chiqarish samaradorligi, sifat nazorati, inventarni boshqarish, mahsulotning kuzatilishi.

Kirish. Bu dasturni qo'llanilishi asosan avtomobil ishlab chiqarish korxonalarida tayyor bolgan avtomobillarni transportizatsiya qilish jarayonida mashina pasportidagi ma'lumotlarni bevosita QR code va shtrix code larni scanner qilish yo'li bilan aynan o'sha avtomobil qayerga jo'natilishi qaysi avtosalonga eltib berilishi haqidagi ma'lumotlarni olish mumkin bo'ladi.

Asosiy qism. Amaliyotda qo'llanilishi asosan avtomobil ishlab chiqarish korxonalarida tayyor bolgan avtomobillarni transportizatsiya qilish jarayonida mashina pasportidagi ma'lumotlarni bevosita QR code va shtrix code larni scanner qilish yo'li bilan aynan o'sha avtomobil qayerga jo'natilishi qaysi avtosalonga eltib berilishi haqidagi ma'lumotlarni olish mumkin bo'ladi. Masalan avtomobilsozlik zavodida sotuvga tayyor bolgan avtomobillarni avtosalonlarga yetkazib berish jarayonida har bir avtomobilda vin raqami mavjud bolib o'sha avtomobil haqidagi ma'lumotlar zavod ma'lumotlar bazasiga kiritilgan boladi va bu vin raqam 16 raqamdan iborat boladi har bir avtomobilni mamlakat boylab avtosalonlarga elitib berish kerak va buning uchun masul xodim har avtomobilni qayerga yuborish kerakligi haqidagi ma'lumotni boshqa bir ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan xodim yani operator bilan boglanib vin raqamini oqib berishi va operator bu vin raqamini bir necha

tizimlarga kiritib tekshirib qayerga yuborilishi haqidagi ma'lumotni beradi va masul xodim avtomobilni taqsimlab chiqadi, bu programma orqali mobil telefon orqali barcha ma'lumotlarni bevosita olish imkoniyati boladi va oryiqcha ovvoragarchiliklar kamayadi. har bir ishlab chiqaruvchi oz mahsulotiga kafolat bergani kabi avtomobilsozlikda ham shunday yani avtomobilga ham ishlab chiqaruvchi zavod qanchadir muddat yoki bosib otiladigan masofaga kafolat beradi va kafolat shartlarida avtomobilga texnik xizmat faqat zavodning servislarida xizmat korsatishni talab qiladi bu yerda mashinaning shtrix kodi orqali barcha masul servis tomonidan korsatilgan xizmatlar haqida ma'lumotlarni kiritib borish va istemolchi avtomobil haqidagi ma'lumotlardan xabardor bolib turishi ham mumkin boladi. Ishdan maqsad ishlab chiqarishda identifikatsiya jarayonini tezlashtirish ma'lumotlarni tez va oson olish Vaqt sarfini kamaytirib, ish hajmini oshiradi. Noaniqlik sharoitida aniqlikni oshiradi. Masalan avtomobil yiguv tsexida linyada yiguv jarayonida avtomobillarning biror bir qismini misol uchun torpedo qismini yigish jarayonida linyada yigilayotgan har bir torpedo uchun alohida detal keladi va bu detal aynan mashina uchun tegishli boladi va har bir detalda shtrix kodi boladi. Linyadagi ishchi har bir torpedo ga tegishli shtrix

kodni skaner qilib zavod malumotlar bazasiga kiritib boradi va buning uchun maxsus skaner apparat va zavod malumotlar bazasiga ulangan kompyuter kerak boladi lekin tayyor mahsulotlarni identifikatsiyalash va malumotlarni analiz qilish programmasi bilan zavod malumotlar bazasiga zavodning masul shaxs tomonidan berilgan login va parol orqali ulanish mumkin boladi va har qanday mobil qurilma orqali malumotlar bazasiga skaner orqali malumotlar kiritish va malumotlarni korish imkoniyatini taqdim etadi. Yoki boshqa biror bir supermarketda sotilayotgan har qanday mahsulotning shtrix kodini skaner qilish orqali osha mahsulot haqida osha supermarket tomonidan malumotlar bazasiga joylangan malumotlarni olish imkoniyatini beradi misol uchun ishlab chiqarilgan sana yoki joyi, yaroqlilik muddati, tarkibi, narxi haqida va birvaqtning ozida haridlarni hisoblab osha yerdayoq onlayn tolov qilib kassalarda navbatlardan holi harid qilish imkoniyatini beradi. ishlab chiqarishlarda va yuk omborlarida jonatilishi kerak bolgan yukni

qayerga qaysi vaqtda olib ketilishi va olib ketilgan vaqtini malumotlar bazasiga oddiygina mobile telefon orqali kiritish mumkin boladi.

Axborot tizimlarida identifikatsiya qilish — bu identifikatsiyalash ob’ekti uchun uning identifikatori aniqlanadigan, axborot tizimida ushbu sub’ektning yagona identifikatsiya qiluvchi jarayonidir. Axborot tizimida identifikatsiya qilish tartib-taomilini amalga oshirish uchun avvalo sub’ektga tegishli identifikator berilishi kerak (ya’ni sub’ekt axborot tizimida ro’yxatdan o’tgan bo’lishi kerak).

Identifikatsiya qilish jarayoni autentifikatsiya bilan bevosita bog’liq: sub’ekt autentifikatsiya jarayonidan o’tadi va agar autentifikatsiya muvaffaqiyatli o’tgan bo’lsa, u holda axborot tizimi autentifikatsiya omillari asosida sub’ekt identifikatorini aniqlaydi. Bunday holda, identifikatsiyaning ishonchliligi to’liq amalga oshirilgan autentifikatsiya jarayonining ishonchlilik darajasi bilan belgilanadi.

1-rasm. Identifikatsiyadan o’tkazuvchi ilovaning foydalanuvchi interfeysiga kirish qismi.

Xulosa. Tayyor mahsulotlarni aniqlash zamonaviy ishlab chiqarish operatsiyalarining muhim jihati hisoblanadi. Kuchli identifikatsiyalash strategiyalarini amalga oshirish orqali ishlab chiqaruvchilar sifat nazoratini kuchaytirishi, inventar boshqaruvini optimallashtirishi va ta'minot zanjiri bo'ylab mahsulot kuzatuvini kuchaytirishi mumkin.

Standartlashtirilgan etiketlash, avtomatlashtirish, ERP tizimlari bilan integratsiya, xodimlarni o'qitish va doimiy takomillashtirish tashabbuslari orqali kompaniyalar identifikatsiya jarayonini soddalashtirishi va bugungi raqobat bozorida barqaror muvaffaqiyatga erishish uchun o'zlarini joylashtirishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o'g'li, & Sobirov Anvarjon Sobirov. (2022). Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 9, 29–32. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>
2. Sobirov Anvarjon Muxammadjon O'G'Li, . (2023). AN INTELLECTUAL SYSTEM OF MICROCLIMATE CONTROL: REVOLUTIONIZING COMFORT AND EFFICIENCY. *The American Journal of Engineering and Technology*, 5(11), 56–64. <https://doi.org/10.37547/tajet/Volume05Issue11-09>
3. Muxammadjon o'g'li, S. A. (2023). OMBORXONA MIKROIQLIMINI BOSHQARISHDA NOQAT'IIY MANTIQQ QOIDALAR BAZASINI ISHLAB CHIQUISH. *Mexatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari*, 1(1), 253-257. <https://michascience.com/index.php/mrmri/article/view/112>
4. Sobirov Anvarjon, & Xolmirzayeva Ozoda. (2024). TAYYOR MAHSULOTLARNI VAGONLARGA YUKLASHNI MOBIL AVTOMATLASHTIRISHDAGI TEXNIK XUSUSIYATLAR. *FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR*, 1(10), 79–81. Retrieved from <https://michascience.com/index.php/fji/article/view/244>
5. Sobirov Anvarjon Muxammadjon, & Inomjonov Muxamadjon. (2024). MOBILE APP DEVELOPMENT FOR PHOTO AND VIDEO REPORTS VIA PRODUCT IDENTIFICATION. *FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR*, 1(10), 75–78. Retrieved from <https://michascience.com/index.php/fji/article/view/243>
6. Kumar, A., & Dutta, D. (2020). Importance of Product Identification in Manufacturing Industry. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6), 1371-1380.
7. Sharma, R., & Singh, V. (2019). Role of Product Identification in Quality Control: A Review. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)*, 4(1), 169-177.
8. Ramanathan, S. (2018). Enhancing Inventory Management through Product Identification Technologies: A Case Study. *International Journal of Production Research*, 56(18), 6174-6190.
9. Huang, Y., & Yang, C. (2017). Product Traceability Systems: A Review of Current Practices and Future Trends. *Journal of Manufacturing Systems*, 43, 270-279.
10. Shukla, A., & Gupta, S. (2016). Strategies for Implementing ERP Systems in Manufacturing Industry: A Review. *International Journal of Engineering Sciences & Research Technology*, 5(1), 475-480.
11. Klassen, R., & Verecke, A. (2012). Social Issues in Supply Chains: Capabilities Link Responsibility, Risk (Opportunity), and Performance. *International Journal of Production Economics*, 140(1), 103-115.